

Ensayo Problemática Ambiental y Desarrollo Sostenible enfoque desde Colombia

Liliana Andrea Galindo Mendoza
liliana.galindo@usantoto.edu.co

Los estudios sobre desarrollo sostenible toman gran relevancia y actualidad, en el contexto colombiano, por ser una nación reconocida mundialmente por su riqueza en biodiversidad y sus diversos ecosistemas, lo que la convierte en un escenario propicio para el estudio y análisis de temas relacionados con el medio ambiente y la utilización de los recursos naturales que permiten satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer los destinos o posibilidades de las generaciones futuras [1]. Estudios realizados en Colombia abordan la problemática ambiental y explora soluciones de desarrollo sostenible relacionados con la evaluación del impacto ambiental y estudios socioeconómicos ligado con el conocimiento y lograr armonía entre las políticas públicas y la práctica entre los factores que hacen parte del desarrollo sostenible [2].

Científicamente se han realizado investigaciones sobre la biodiversidad, enfocándose en la identificación de especies, la conservación de hábitats y la evaluación de los ecosistemas; estos estudios apoyan el análisis de la importancia de la conservación y defensa de la biodiversidad y su relación con el desarrollo del ser humano [3]. Asimismo, se han realizado investigaciones sobre los efectos del cambio climático en Colombia, en los que se analizan los impactos actuales y los posibles cambios climáticos en los ecosistemas de las diferentes regiones del país [4]. Igualmente, los estudios socioeconómicos desempeñan un papel importante al analizar la relación entre medio ambiente y desarrollo sostenible además se exploran las dimensiones sociales, así como las percepciones y comportamientos de las comunidades en relación con el medio ambiente [5].

No se puede poner en tela de juicio el vínculo entre el sector económico y el medioambiente, ya que las condiciones de la producción en conjunto amenazan la estructura del ecosistema mundial. Aunque estos elementos afectan a toda la humanidad, son precisamente los habitantes de los países en desarrollo quienes experimentan sus efectos de manera más directa, debido a su dependencia de actividades elementales [6].

La naturaleza es testigo de la manera indestructible de las catástrofes naturales y humanas que dan como resultado de la degradación ambiental, la escasez de agua, alimentos y tierras, la extinción de especies de todo tipo y la contaminación. El cambio climático [7], fenómeno global es el factor primordial que revela la incoherencia entre las fronteras legales internacionales y las redes ecológicas. El

aumento de la temperatura global es un riesgo latente, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace un llamado a la acción urgente para mantener el aumento medio de la temperatura mundial por debajo de 1,5 °C, detener la destrucción de la naturaleza y proteger la salud [3].

Además, el modelo de desarrollo del siglo pasado, junto con los impactos ambientales derivados de los tratados de libre comercio, ha llevado al sometimiento de las economías más vulnerables, como es el caso de los países subdesarrollados, basados en la producción primaria y extractiva ampliando la brecha ambiental y económica actividades que influyen en la presencia del crimen organizado, que se alimenta de las actividades ilícitas como, minería ilegal, deforestación agresiva, tráfico de armas, especies y personas, narcotráfico y contrabando de mercancías que no le producen renta al estado y que a su vez se vinculan con el conflicto armado colombiano, creando el ambiente ideal de situaciones de desigualdad social, corrupción y debilidad institucional, y deben ser considerados desde una perspectiva ambiental con visión latinoamericana [8] . En este contexto, ha sido la academia la que ha alertado sobre estos temas que influyen negativamente en el desarrollo sostenible y por tanto esta investigación busca socializar estas preocupaciones que necesitan solución urgente por parte del estado con políticas que integren los niveles del estado para buscar soluciones conjuntas desde lo global hasta lo local incluyendo a la sociedad civil [7].

La paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) desempeñan un papel fundamental en los estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad en Colombia, la relación entre la paz, el conflicto armado y el medio ambiente es un tema relevante que ha ganado reconocimiento en los últimos años; durante los últimos 50 años, el conflicto armado colombiano ha tenido impactos significativos en el medio ambiente y en la ecología en general. La presencia de grupos armados, como son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) las FARC, los grupos paramilitares y bandas criminales organizadas han estado asociada con actividades ilegales como la minería ilegal, la deforestación para cultivos de narcóticos, la contaminación de ríos con residuos de la producción de drogas, y la explotación ilegal minera entre otros, actividades que han generado graves daños ambientales, pérdida de biodiversidad y conflictos por el control de los recursos naturales [7].

Como solución a los problemas para el desarrollo sostenible el gobierno ha firmado Acuerdo de Paz con las FARC en el año 2016, que abrió campo a una nueva oportunidad para abordar los problemas ambientales y promover la sostenibilidad en el país, en este acuerdo se incluye disposiciones relacionadas con la protección del medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, en primer lugar, dicho acuerdo establece la creación de un Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, con el objetivo de prevenir la deforestación y promover la restauración de

áreas destruidas; también se enfoca en el desarrollo de proyectos productivos sostenibles en zonas de conflicto, con énfasis en la agricultura sostenible, reforestación a gran escala y el ecoturismo como fuentes de ingresos económicos para las poblaciones víctimas del conflicto interno [9].

Además, a partir del acuerdo el gobierno establece unas comisiones entre las partes en conflicto, que tiene el mandato de investigar los impactos del conflicto armado en el medio ambiente y promover la reparación de los daños causados; estas comisiones lo que buscan es fomentar la conciencia y el reconocimiento de la relación entre el conflicto y el medio ambiente, y promover la implementación de medidas para su protección y restauración [10]. Es importante destacar que la paz y los tratados de paz no son un fin en sí mismos, sino un punto de partida para la construcción de una sociedad sostenible; la efectiva implementación de las prácticas ambientales requiere la participación activa de actores, como el gobierno, las comunidades locales, las organizaciones ambientales y la sociedad en general [11]. Sin embargo, desde que se firmaron los acuerdos de Paz los compromisos pactados entre gobierno y guerrilla y demás grupos subversivos sobre la protección del medio ambiente en las zonas afectadas no se han cumplido tanto por el gobierno como por los grupos armados, sino que se han incrementado afectando notoriamente los ecosistemas [9].

El problema ambiental es una preocupación global que afecta por igual a todos los países incluyendo Colombia, en los últimos tiempos se evidencia el crecimiento acelerado de la población, la industrialización y la urbanización lo que ha traído impactos negativos en los entornos y recursos naturales de la tierra [5]. Colombia, siendo uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo, se enfrenta a una serie de desafíos ambientales que amenazan la conservación de sus ecosistemas y la sostenibilidad de sus recursos naturales, debido a fenómenos como la deforestación, la contaminación del agua y del aire, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales son solo algunos de los problemas que afectan al país [12].

La destrucción de la capa vegetal de las tierras en algunas partes del país son una de las principales preocupaciones ambientales; la tala ilegal de bosques para la agricultura, el sobre pastoreo en la ganadería, la minería ilegal y los cultivos ilícitos son los causantes de la pérdida significativa de la cobertura forestal, Esto no solo afecta a la biodiversidad, sino que también contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático [13]. La pérdida de biodiversidad es otro mal endémico para la gran variedad de especies y ecosistemas únicos, como los páramos, los manglares y los bosques tropicales. Sin embargo, la degradación de los hábitats, la caza indiscriminada y el tráfico ilegal de especies nativas amenazan la supervivencia de muchas familias de fauna y flora, ponen en peligro la integridad de los ecosistemas [14].

Colombia es un país rodeado de mares y surcado por ríos, por tanto la contaminación del agua y del aire son una amenaza seria para el país y las regiones, por las descargas de residuos industriales y aguas servidas sin tratamiento alguno, poniendo en riesgo la salud de las comunidades y los ecosistemas acuáticos; del mismo modo, las emisiones de gases contaminantes de las industrias, los botaderos a cielo abierto, el transporte a base de combustibles fósiles contribuyen a la mala calidad del aire, afectando la salud de la población y agrava los problemas respiratorios en los humanos [13].

El cambio climático es un problema global que afecta a Colombia a pesar de su gran diversidad en recursos naturales y la presencia de paramos en la mayor parte del país; el aumento de la temperatura, los estándares de lluvia incrementados y los fenómenos climáticos extremos, como sequías e inundaciones, tienen un impacto negativo en la agricultura, la seguridad alimentaria y las incapacidades de adaptarse bien de las comunidades a la adversidad, representa un riesgo significativo para las poblaciones y los ecosistemas [15]. Las áreas protegidas AP, juegan un papel importante dentro de la naturaleza ya que además de conservarla, también lo hacen sobre otros tipos de paisajes, ecosistemas o especies [15]. Ante esta situación crítica ambiental, es necesario promover el desarrollo sostenible de las comunidades y de la población colombiana; el desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades, lo que implica un enfoque integral que combina la conservación del medio ambiente, el crecimiento económico y el bienestar social [16].

Colombia ha implementado políticas, leyes, y normas para abordar la problemática ambiental protegiendo los recursos naturales, promover la conservación de la biodiversidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, además se han establecido áreas protegidas, se ha impulsado la educación ambiental y se ha promovido la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente para promover el desarrollo sostenible [12]. Aún se deben aceptar retos, dando cumplimiento a las políticas ambientales, a través de las inversiones, desarrollo y aplicación de tecnologías limpias y adquiriendo una cultura y conciencia ambiental incorporando el compromiso con responsabilidad por parte de la sociedad para adoptar prácticas sostenibles en los entornos de la vida cotidiana, en este escenario las empresas juegan un papel importante en cuanto a inclusión dentro de sus procesos de acciones en pro del desarrollo sostenible, aplicando el concepto de *impact investments* (inversiones de impacto) [1].

Para lograr el desarrollo sostenible se debe partir de aspectos claves que faciliten la inclusión, la equidad y el bienestar de toda la sociedad con el fin de disminuir los problemas sociales que aquejan a Colombia, entre los que se pueden considerar como básicos y relevantes [5]. Educación de calidad que sea accesible e inclusiva

para el desarrollo colectivo, incluyendo inversiones en infraestructura educativa, actualización de docentes, materiales educativos e interactivos con programas que promuevan la igualdad de oportunidades y una formación integral del ciudadano; además acceso a servicios básicos, como agua potable, saneamiento básico, suministro de energía para las necesidades básicas, cobertura en servicios de salud y vivienda digna para todos y en especial a los más vulnerables económicamente para reducir las brechas existentes de desigualdad [17].

Otra problemática que hay que resolver, es la reducción de la pobreza y la desigualdad, Colombia sufre desafíos inaplazables en términos de pobreza y desigualdad; por esto se requieren planes y programas que faciliten la distribución de la riqueza, para generar empleo digno y formal para acceder a las oportunidades económicas y de protección social para los más vulnerables; otro factor importante dentro del desarrollo sostenible es el fortalecimiento de la participación ciudadana, en la toma de decisiones, la planificación y la implementación de las políticas y programas sociales [16]. Esto se logra fomentando espacios de dialogo, y mecanismos de consulta escuchando a los diferentes grupos sociales en el análisis y solución de sus necesidades.

Colombia por su ubicación estratégica, por sus recursos naturales, por su inversión en educación ha logrado incluirse entre los países de la OCDE tiene un potencial de avanzar y ser considerado como un país desarrollado en un futuro cercano. Sin embargo, alcanzar esta meta requerirá una serie de pasos a corto y mediano plazo para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan, para llegar al desarrollo debe hacer inversiones en educación, así como en la promoción de la educación superior y la investigación y desarrollo, además es fundamental crear un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Colombia debe implementar políticas que fomenten la inversión extranjera, reduzcan la burocracia, promuevan la competitividad empresarial y faciliten la creación y consolidación de nuevas empresas [1].

Por otra parte Colombia debe hacer inversiones claves de infraestructuras modernas sólidas como mejorar las vías terrestres como carreteras principales y terciarias, fortalecer las vías fluviales y sus puertos marítimos, así como sus aeropuertos, ampliar y mejorar las redes de energía, cobertura en telecomunicaciones eficientes y sostenibles; lo anterior conlleva al fortalecimiento del sector agrícola y ganadero, jugando un papel crucial en el desarrollo económico y la seguridad alimentaria a partir de la diversificación de cultivos, la implementación de tecnologías sostenibles y el acceso a los mercados nacionales e internacionales, aprovechando los tratados de libre comercio y las buenas relaciones con los países desarrollados.

Es esencial que el país fortalezca sus instituciones públicas, para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernabilidad; estas medidas se deben enfocar en la lucha contra la corrupción, mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública y garantizar la seguridad jurídica [2]. Estos son algunos de los pasos que Colombia debe considerar para avanzar hacia el desarrollo sostenible, es importante reconocer que el proceso de desarrollo es complejo y requiere de una estrategia integral, con la colaboración de todos los niveles institucionales, sectores de la sociedad y la continuidad en la implementación de políticas a largo plazo.

La implementación del desarrollo sostenible se constituye con un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la protección del medio ambiente como estrategia para dar una respuesta efectiva al desarrollo sostenible que son indispensables para el bienestar de las sociedades y a la solución de la problemática ambiental; Si bien el desarrollo sostenible no es una solución instantánea a todos los desafíos ambientales, ofrece un enfoque integral y a largo plazo; es una forma de pensar y actuar que reconoce la necesidad de proteger y conservar los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implementación del desarrollo sostenible requiere un compromiso firme y una colaboración continua entre gobiernos, sociedad civil, empresas y ciudadanos para lograr un cambio real y duradero.

El desarrollo sostenible tiene en cuenta una secuencia de actividades comunes para, la protección ambiental y la justicia social encaminadas a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones como son la economía circular en el que los productos, materiales se reutilizan, se reciclan y se regeneren en lugar de ser desechados; la transición hacia una matriz energética más limpia ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles; La reducción del consumo de energía no solo beneficia al medio ambiente sino que también puede ahorrar costos a las empresas y hogares; proteger los ecosistemas saludables puesto que son fundamentales para el equilibrio del planeta y para el bienestar humano [18].

Se concluye que el desarrollo sostenible se entiende como la gestión fundamental para alcanzar el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección ambiental y la justicia social y que no representa una opción sino una necesidad urgente para garantizar un futuro próspero para las generaciones presentes y venideras; se ha visto que los pilares económico, ambiental y social están estrechamente interrelacionados de manera equilibrada. El desarrollo sostenible no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos o de las grandes corporaciones, sino de todos los individuos, empresas, organizaciones y gobiernos que tienen un papel que

desempeñar en la adopción de prácticas más sostenibles en sus actividades diarias [19].

Los desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental requieren acciones concretas y decisivas, por tanto, no se puede posponer la toma de medidas, ya que cada día que pasa sin actuar puede aumentar la magnitud de los problemas y hacer más difícil su solución [14]. La educación es clave para fomentar una mayor conciencia sobre los problemas ambientales y sociales que enfrentamos, así como para promover estilos de vida y prácticas más sostenibles. Por consiguiente, los desafíos de sostenibilidad son globales y trascienden fronteras, la cooperación internacional y la colaboración entre diferentes actores, como gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas, son esenciales para abordar estos problemas de manera efectiva [20].

En conclusión, la problemática ambiental en Colombia representa un desafío importante que requiere una acción decidida y coordinada de todos los sectores de la sociedad. El desarrollo sostenible se presenta como la clave para garantizar un futuro equilibrado, en el que se proteja y conserve el entorno natural, se promueva el crecimiento económico y se mejore la calidad de vida de las personas. Solo a través de un enfoque sostenible podremos preservar la riqueza natural de Colombia para las generaciones venideras. La paz y los tratados firmados con la antigua guerrilla de las FARC tienen un papel importante en los estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad, estos acuerdos brindan una oportunidad para abordar los impactos ambientales del conflicto armado, promover la protección del medio ambiente y fomentar el desarrollo sostenible en el país [10].

Igualmente, la institucionalidad fortalecida proporciona un marco confiable y predecible para la planificación y toma de decisiones, lo que fomenta la inversión y la innovación en proyectos sostenibles. Además, una institucionalidad fuerte facilita la colaboración entre los diferentes actores involucrados en la promoción del desarrollo sostenible, como gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil; garantizar el cumplimiento de las leyes y proporcionar servicios básicos esenciales, afecta directamente la capacidad de una comunidad para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo. La estabilidad institucional es un elemento fundamental para fomentar el desarrollo sostenible. Una gobernanza sólida y responsable puede catalizar acciones efectivas hacia la protección del medio ambiente, la equidad social y el crecimiento económico sostenible. Es esencial que los países y comunidades trabajen en fortalecer sus instituciones para garantizar un futuro sostenible y próspero para las generaciones presentes y futuras.

Referencias

- [1] E. Orlando y et al., «La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia,» *Estudios Gerenciales*, vol. 33, nº Issue 142,, pp. 13-23,, 2017..
- [2] y. L. M. S. V. L. M. P Zuluaga, «Desarrollo sostenible en Colombia una utopía, una necesidad del presente y un alivio para el futuro,» vol. 3, nº 1, pp. 183-191, 2014.
- [3] L. Atwoli y et al, «Llamamiento a la acción urgente para limitar el aumento de la temperatura global, restaurar la biodiversidad y proteger la salud,» *Gaceta Sanitaria*, vol. 35, nº 6, pp. 512-514, 2021.
- [4] S. Turbay., «Adaptación a la variabilidad climática entre los caficultores de las cuencas de los ríos Porce y Chinchiná, Colombia.,» *Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía*, vol. 2014, nº Issue 85, pp. 95-112,, 2014.
- [5] A. Girón, «Objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030: frente a las políticas públicas y los cambios de gobierno en américa latina,» *Problemas del Desarrollo*, vol. 47, nº Issue 186,, pp. 3-8, 2016..
- [6] D. Stev y el al, «Impactos de los fenómenos climáticos sobre el precio de los alimentos en Colombia,» *Ensayos sobre Política Económica*, vol. 34, nº Issue 80,, pp. 146-158, 2016.
- [7] H. G. S. a. M. E. V. P. M. Acosta Castellanos, «Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia,» vol. 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [8] C. A. Yepes, «El Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos: análisis crítico del discurso (ACD),» *Suma de Negocios*, vol. 5, nº 10, pp. 12-21, 2014.
- [9] C. Ahumada, «La implementación del Acuerdo de paz en Colombia: entre la" paz territorial" y la disputa por el territorio. Problemas del desarrollo,» vol. 51, nº (200),, pp. 25-47., 2020. .
- [10] P. Legislativo, «Colombia: Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera,» 2016.

- [11] C. Ahumada, «La implementación del Acuerdo de paz en Colombia: entre la " paz territorial" y la disputa por el territorio,» *Problemas del desarrollo*, vol. 51, nº 200, pp. 25-47, 2020.
- [12] M. d. C. y Tecnología., «Política Nacional de Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos,» 2012.
- [13] P. J. Taylor y F.H. Buttel, «How do we know we have global environmental problems? Science and the globalization of environmental discourse. *Geoforum*,» vol. 23, nº 3, pp. 405-416., 1992.
- [14] J. O. Rangel, «La biodiversidad de Colombia. Palimpsestvs.,» nº 5, ene, 2005.
- [15] L. F. Liévano-Latorre y et al. F, «How effective have been guerrilla occupation and protected areas in avoiding deforestation in Colombia?,» *Biological Conservation*, vol. 253, 2021.
- [16] M. Artaraz, «Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible.,» *Ecosistemas*, vol. 11, nº 2, 2002.
- [17] F. E. N. Baez, «Las prácticas de desarrollo sustentable: un acercamiento descriptivo a las pequeñas empresas de Guadalajara, México,» *Cuadernos de Administración (Universidad del Valle)*, vol. 31, nº 53, pp. 48-58, 2015.
- [18] y. e. a. D. Griggs, «Policy: Sustainable development goals for people and planet.,» *Nature*, vol. 495, nº 7441, pp. 305-307, 2013.
- [19] D. Le Blanc, «Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets. *Sustainable Development*,» vol. 23, nº (3), pp. 176-187, 2015.
- [20] Y. e. a. J. Gutiérrez Pérez, «Educación para el desarrollo sostenible: evaluación de retos y oportunidades del decenio 2005-2014.,» *Revista Iberoamericana de educación*., 2006.